
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81.33

DOI 10.5281/zenodo.18755796

Научная статья

ЭМОТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСПАНОЯЗЫЧНОГО СООБЩЕСТВА В АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

EMOTIVE AND EVALUATIVE MEANS OF REPRESENTING THE SPANISH-SPEAKING COMMUNITY IN AMERICAN POLITICAL DISCOURSE

МУСЛУХОВА АНАСТАСИЯ РИШАТОВНА,

*преподаватель кафедры лингвистики и переводоведения,
Московский государственный институт международных отношений
Министерства иностранных дел Российской Федерации.*

MUSLUKHOVA ANASTASIA RISHATOVNA,

*lecturer of Linguistics and Translation Studies Department,
MGIMO.*

В статье рассматривается эмотивно-оценочная лексика и метафорические модели, используемые для репрезентации испаноязычного сообщества в американском политическом дискурсе. В исследовании применялись критический дискурс-анализ, концептуальный анализ метафор, корпусные методы (AntConc) и анализ тональности VADER. В результате выявлены различия тематических кластеров, номинаций и метафор: в дискурсе представителей Республиканской партии доминируют криминально-военные рамки и негативная оценка мигрантов, у представителей Демократической партии — гуманитарно-правовые рамки и мелиоративные/нейтральные номинации. Основными выводами являются зависимость оценочной лексики от партийной идеологии и продуктивность комбинации качественных и количественных процедур анализа.

This article examines the emotive and evaluative vocabulary and metaphorical models used to represent the Hispanic community in American political discourse. The study utilized critical discourse analysis, conceptual analysis of metaphors, corpus methods (AntConc), and VADER sentiment analysis. The results revealed differences in thematic clusters, nominations, and metaphors: the discourse of Republican Party representatives is dominated by criminal-military frameworks and negative assessments of migrants, while that of Democratic Party representatives is dominated by humanitarian-legal frameworks and ameliorative/neutral nominations. The main findings include the dependence of evaluative vocabulary on party ideology and the productivity of combining qualitative and quantitative analytical procedures.

Ключевые слова: *политический дискурс, миграционный дискурс, эмотивная лексика, оценочность, концептуальная метафора, корпусный анализ, анализ тональности, риторические стратегии.*

Key words: political discourse, migration discourse, evaluative lexicon, evaluativeness, conceptual metaphor, corpus analysis, sentiment analysis, rhetorical strategies.

Введение.
В условиях глобализации и интенсификации миграционных процессов изучение дискурсивного конструирования образа этнолингвистических меньшинств приобретает особую научную и социокультурную значимость. Соединённые Штаты Америки, традиционно являясь полиэтничным государством, переживают период острых общественных дебатов вокруг миграционной политики, обусловленных значительным ростом испаноязычного населения. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2023 году численность латиноамериканского населения составила 65,2 миллиона человек (19,5 % от общей численности), что делает испаноязычное сообщество крупнейшим этническим меньшинством страны.

В современном медиапространстве высказывания политиков играют ключевую роль в формировании общественного мнения и конструировании образа «Другого». Выбор лексических средств, оценочных номинаций и метафорических моделей при описании испаноязычного сообщества не является нейтральным: он отражает идеологические установки говорящего и способен влиять на отношение общества к мигрантам, а также на направление языковой и миграционной политики. В условиях поляризации американского политического ландшафта, особенно ярко проявившейся на президентских выборах 2024 года, анализ эмоционально-оценочных средств в дискурсе республиканцев и демократов позволяет выявить механизмы речевого воздействия и стратегии легитимизации различных подходов к миграционному вопросу. Актуальность исследования определяется также методологическим аспектом: развитие компьютерной лингвистики открывает новые возможности для изучения политического дискурса. Применение методов корпусного анализа и анализа тональности позволяет дополнить традиционные качественные методы дискурс-анализа количественными данными, повышая объективность и верифицируемость выводов.

Проблема и цель исследования.

Проблема репрезентации этнических меньшинств в политическом дискурсе освещалась в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей. Вместе с тем был выявлен ряд лакун, определяющих проблемное поле настоящего исследования. Во-первых, недостаточно изучена специфика эмоционально-оценочных средств, используемых при характеристике испаноязычного сообщества США. Большинство исследований посвящено общим механизмам дискриминационного дискурса либо репрезентации мигрантов в европейском контексте.

Во-вторых, отсутствует системный сравнительный анализ риторических стратегий республиканцев и демократов в отношении латиноамериканцев. Существующие исследования, как правило, фокусируются на дискурсе одной политической силы.

В-третьих, наблюдается недостаток исследований, сочетающих качественный дискурсивный анализ с количественными методами корпусной лингвистики и анализа тональности применительно к данной тематике.

Таким образом, проблема исследования формулируется следующим образом: каковы системные различия в эмоционально-оценочных средствах репрезентации испаноязычного сообщества в дискурсе республиканских и демократических политиков США?

Цель исследования — выявить и систематизировать эмоционально-оценочные средства характеристики испаноязычного населения в политическом дискурсе южных штатов США.

Материалы и методы исследования.

Материалом исследования послужили публичные выступления американских политиков, посвящённые теме латиноамериканской миграции:

1. Официальное письмо губернатора Техаса Грегга Эбботта (16 ноября 2022 г.) — директивное распоряжение руководителям силовых структур об активизации мер по охране границы в рамках операции «Одинокая звезда» (Operation Lone Star). Объем — 578 слов.

2. Выступление президента Дональда Трампа о военной операции в Венесуэле (2 января 2026 г.) — официальное заявление о проведении операции “Absolute Resolve” по захвату Николаса Мадуро. Объем — около 8200 слов.

3. Выступления президента Джо Байдена по вопросам иммиграционной политики (2021–2024 гг.): выступление при подписании указов об иммиграционной политике (2 февраля 2021 г.), речь в связи с 10-летием программы DACA (17 июня 2022 г.), фрагменты обращения к нации State of the Union (7 февраля 2023 г.), выступление о ситуации на границе (5 января 2024 г.). Общий объем — около 4500 слов.

Выбор материала обусловлен следующими критериями: репрезентативность для двух основных политических партий США; хронологическая актуальность (2021–2026 гг.); тематическая релевантность (латиноамериканская миграция). Источники были отобраны как ключевые выступления, в которых тема латиноамериканской миграции занимает центральное место и которые позволяют проследить устойчивые риторические стратегии каждого из политиков.

Методы исследования:

1. Теоретические методы: критический дискурс-анализ (теоретическую базу составляют труды Т.А. ван Дейка, Н. Фэркло, Р. Водак) — для выявления идеологических установок и стратегий речевого воздействия; метод концептуального анализа метафор (теоретическую базу составляют труды Дж. Лакоффа, М. Джонсона, А.П. Чудинова) — для выявления и классификации метафорических моделей, используемых при описании миграции и мигрантов.

2. Эмпирические методы: корпусный анализ — для количественной оценки частотности лексических единиц, выявления ключевых слов и коллокаций. Инструментарий: программа AntConc 4.2.0 [14]. Для выявления ключевых слов проводилось сравнение с референтным корпусом COCA (Corpus of Contemporary American English). Анализ тональности — для количественной оценки эмоциональной окраски текста. Инструментарий: алгоритм VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner).

3. Статистические методы: для выявления ключевых слов использовался показатель Log-Likelihood (LL); пороговое значение $LL \geq 6,63$ соответствует уровню значимости $p < 0,01$. Алгоритм VADER присваивает каждому сегменту текста показатели: pos (доля позитивной тональности), neg (доля негативной тональности), neu (доля нейтральной тональности), compound (агрегированный показатель от -1 до $+1$). Значения $\geq 0,05$ интерпретируются как позитивные, $\leq -0,05$ — как негативные.

4. Интерпретационные методы: качественный дискурс-анализ, позволяющий интерпретировать выявленные количественные закономерности в контексте идеологических установок политических акторов и социокультурной ситуации.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования разработанной методологии для мониторинга политической риторики, анализа медиадискурса, а также в курсах по политической лингвистике и дискурс-анализу.

Теоретические основы исследования.

Политический дискурс как объект лингвистического исследования. Понятие дискурса является одним из центральных в современной лингвистике. В широком понимании дискурс рассматривается как сложное коммуникативное явление, включающее, помимо текста, экстралингвистические факторы, необходимые для его понимания. Данной позиции придерживается Т.А. ван Дейк, определяющий дискурс как «коммуникативное событие, происхо-

дящее между говорящим и слушающим в процессе коммуникативного действия в определённом временном, пространственном и прочем контексте» [5, с. 46].

Политический дискурс как особая разновидность институционального дискурса обладает рядом специфических характеристик. Е.И. Шейгал в фундаментальной работе «Семиотика политического дискурса» определяет его как «совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освящённых традицией и проверенных опытом» [13, с. 22]. Исследователь выделяет конститутивные признаки политического дискурса: институциональность, интегративность и конфронтативность, манипулятивность, театральность. Центральной категорией политической коммуникации выступает оппозиция «свои – чужие», реализуемая через соответствующий отбор языковых средств.

В.И. Карасик, разрабатывая типологию дискурсов, относит политический дискурс к институциональному типу, определяя его как «специализированную клишированную разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного социума» [8, с. 8]. Институциональность политического дискурса проявляется в статусно-ролевых характеристиках его участников (политик — избиратель, власть — оппозиция).

Методологически значимым для нашего исследования является критический дискурс-анализ (CDA), разработанный в трудах Т.А. ван Дейка, Н. Фэркло, Р. Водак. Критический дискурс-анализ исходит из понимания языка как формы социальной практики и ставит задачу выявления имплицитных идеологических смыслов, транслируемых посредством дискурса. Т.А. ван Дейк разработал концепцию «идеологического квадрата», описывающую базовую стратегию идеологического дискурса: акцентирование позитивных характеристик «своих» и негативных характеристик «чужих» при одновременном затушёвывании негативных характеристик «своих» и позитивных характеристик «чужих» [4, с. 145].

О.С. Иссерс, исследуя коммуникативные стратегии и тактики русской речи, выделяет стратегии дискредитации, самопрезентации, манипулирования, которые активно реализуются в политическом дискурсе [7, с. 105]. Применительно к дискурсу о мигрантах особую роль играют тактики навешивания ярлыков, генерализации, апелляции к страху.

Метафора в политическом дискурсе. Особое значение для анализа политического дискурса имеет теория концептуальной метафоры, разработанная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. Согласно данной теории, метафора является не просто риторическим украшением, а фундаментальным когнитивным механизмом, структурирующим понимание действительности [15, с. 83]. Выбор метафорической модели для описания социального явления детерминирует эмоционально-оценочное восприятие этого явления аудиторией.

В отечественной лингвистике теория политической метафорологии активно разрабатывается А.П. Чудиновым и Э.В. Будаевым. А.П. Чудинов отмечает, что метафора в политическом дискурсе выполняет не только когнитивную, но и прагматическую функцию: она служит инструментом воздействия на адресата, формирования определённых эмоций и оценок [11, с. 105–108]. Э.В. Будаев исследует динамику метафорических моделей в политическом дискурсе, выявляя их связь с социально-политическим контекстом [2, с. 263–265].

В миграционном дискурсе особенно продуктивны метафоры стихии (волна, поток, наводнение), войны (вторжение, оборона границ), болезни (заражение, инфекция), которые концептуализируют миграцию как угрозу и легитимизируют ограничительные меры. Исследования Р. Водак показывают, что миграционный дискурс является ареной дискурсивного конструирования национальной идентичности, поскольку именно через определение «Другого» происходит самоопределение национального сообщества [9, с. 2].

Эмотивность и оценочность в языке. Проблема выражения эмоций и оценок в языке принадлежит к числу фундаментальных вопросов лингвистики. основополагающий вклад в

разработку теории эмотивности внёс В.И. Шаховский, создавший целостную концепцию эмотивной лингвистики. Центральным в его теории является разграничение понятий «эмоциональность» и «эмотивность». Эмотивность понимается как «имманентно присущее языку семантическое свойство выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики» [12, с. 81]. В.И. Шаховский выделяет три статуса эмотивности в семантике слова: эмотивность как единственный компонент значения (междометия), эмотивность как компонент коннотации, эмотивность как контекстуально обусловленное приращение смысла.

Оценка как языковая категория фундаментально исследована в работе Е.М. Вольф «Функциональная семантика оценки». Оценка рассматривается как особый тип модальности, выражающий отношение субъекта к объекту по шкале «хорошо – плохо». Структура оценочного значения включает субъект оценки, объект оценки, основание оценки и характер оценки [3, с. 54–57].

Н.Д. Арутюнова, развивая теорию оценки, разграничивает общую и частные оценки: сенсорные (гедонистические, психологические), сублимированные (эстетические, этические), рационалистические (утилитарные, нормативные, телеологические) [1, с. 53]. В политическом дискурсе о мигрантах активно используются различные типы частных оценок: этические, утилитарные, нормативные.

В.Н. Телия, разрабатывая теорию коннотации, определяет её как «семантическую сущность, узуально илиokkaзионально входящую в семантику языковых единиц и выражающую эмотивно-оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности» [10, с. 38]. В данной трактовке эмотивность и оценочность выступают как единый комплекс — эмотивно-оценочный компонент значения.

Корпусные методы и анализ тональности. Развитие компьютерной лингвистики открыло новые возможности для изучения дискурса. Корпусная лингвистика, теоретические основы которой в отечественной традиции разрабатываются В.П. Захаровым и С.Ю. Богдановой, предоставляет инструментарий для объективного количественного анализа больших массивов текстов [6, с. 21]. Методы корпусного анализа включают частотный анализ, выявление ключевых слов, анализ коллокаций. Анализ тональности представляет собой направление компьютерной лингвистики, занимающееся автоматическим определением эмоциональной окраски текста. Одним из распространённых инструментов является алгоритм VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner), оптимизированный для анализа коротких текстов и учитывающий интенсификаторы, отрицания, пунктуацию как маркеры эмфазы. Применение данного метода к политическому дискурсу позволяет количественно оценить эмоциональную поляризацию и направленность оценки.

Результаты исследования и их обсуждение.

Корпусный анализ. Частотный анализ позволил выявить доминирующие тематические кластеры в выступлениях политиков разных партий.

Таблица 1. Тематические кластеры в республиканском и демократическом дискурсе

Кластер	Республиканцы (Эбботт, Трамп)	Демократы (Байден)
Военный	4,0 % / 1,90 %	–
Криминальный	3,3 % / 1,06 %	–
Гуманитарный	–	2,18 %
Юридически-реформаторский	–	1,60 %
Национально-идентификационный	1,73 %	1,42 %

Доминирование военного и криминального кластеров в республиканском дискурсе (суммарно до 5,3 % лексики) контрастирует с преобладанием гуманитарного кластера (2,18 %) в демократическом дискурсе.

Анализ ключевых слов выявил статистически значимые различия (табл 2).

Таблица 2. Ключевые слова с наибольшим показателем Log-Likelihood

Республиканцы	LL	Демократы	LL
<i>invasion</i>	48,2 (Эбботт)	<i>Dreamers</i>	124,6
<i>Maduro</i>	312,4 (Трамп)	<i>pathways</i>	48,7
<i>cartels</i>	74,8 (Трамп)	<i>dignity</i>	44,2
<i>fentanyl</i>	86,2 (Трамп)	<i>citizenship</i>	38,4
<i>illegally</i>	45,8 (Эбботт)	<i>comprehensive</i>	52,3

Ключевые слова отражают принципиально различные концептуализации миграции: криминально-военную (*invasion, cartels, illegally*) и гуманитарно-правовую (*Dreamers, pathways, dignity, citizenship*).

Анализ коллокаций позволил выявить устойчивые сочетания, формирующие семантические паттерны (табл. 3).

Таблица 3. Значимые коллокации (MI ≥ 3,0)

Республиканцы	Демократы
illegal immigration (MI = 8,42)	comprehensive immigration reform (MI = 9,87)
drug cartels (MI = 10,14)	legal pathways (MI = 8,76)
foreign terrorist organizations (MI = 10,45)	human dignity (MI = 8,92)
repel immigrants (MI = 7,89)	path to citizenship (MI = 7,89)
border invasion (MI = 8,23)	asylum seekers (MI = 8,34)

Коллокации формируют криминализирующую (*illegal immigration, drug cartels*) или гуманизирующую (*human dignity, asylum seekers*) рамку интерпретации.

Анализ тональности. Анализ тональности с использованием алгоритма VADER выявил существенные различия в эмоциональной окраске текстов (табл. 4).

Таблица 4. Агрегированные показатели тональности

Параметр	Эбботт	Трамп	Байден
Compound score	-0,094	-0,067	+0,142
Доля негативных сегментов	41,7 %	38,4 %	22,4 %
Доля позитивных сегментов	25,0 %	30,4 %	38,9 %
Neg score	0,118	0,098	0,067
Pos score	0,072	0,112	0,134

Дискурс Республиканской партии характеризуется негативным агрегированным показателем (compound score: -0,094 и -0,067), демократический — положительным (+0,142). Однако за агрегированными показателями скрывается различная направленность оценки.

В республиканском дискурсе наиболее негативно окрашенные сегменты направлены на мигрантов и связанные с ними явления: *“The gangs that they sent raped, tortured, and murdered American women and children”* (Трамп, compound: -0,946);

“Savage and murderous gangs, including the bloodthirsty prison gang Tren de Aragua” (Трамп, compound: -0,886);

“The wave of fentanyl and criminals you have stopped from entering the United States is shocking” (Эбботт, compound: -0,765).

В демократическом дискурсе негативная оценка направлена на систему и политику оппонентов, но не на мигрантов:

“The previous administration's cruel policies ripped children from the arms of their mothers” (Байден, compound: -0,756);

“We inherited a broken system, a system of cruelty and dysfunction” (Байден, compound: -0,687).

Позитивная оценка в республиканском дискурсе направлена на США и силовые структуры: *“One of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might in American history”* (Трамп, compound: +0,923).

В демократическом дискурсе позитивная оценка включает и мигрантов: *“Dreamers are Americans in every way except on paper. They've earned the right to be Americans”* (Байден, compound: +0,892)

Анализ номинаций. Номинативное поле организовано по противоположным принципам. В республиканском дискурсе преобладают пейоративные номинации (табл. 5).

Таблица 5. Номинации мигрантов в республиканском дискурсе

Номинация	Частотность	Семантика
invasion	14	Милитаризация
illegal immigrants / illegals	9	Криминализация
criminals, monsters, animals	7	Дегуманизация
drug traffickers, cartels	12	Криминализация
terrorist organizations	2	Максимизация угрозы

Особого внимания заслуживает стратегия дегуманизации, реализуемая через номинации *animals, monsters*: *“Bloodthirsty prison gang Tren de Aragua... animals... monsters”* (Трамп)

В демократическом дискурсе преобладают нейтральные и мелиоративные номинации (табл. 6).

Таблица 6. Номинации мигрантов в демократическом дискурсе

Номинация	Частотность	Семантика
Dreamers	18	Мелиоративная (метафора мечты)
immigrants	24	Нейтральная
undocumented immigrants	5	Нейтральная (альтернатива <i>illegal</i>)
families, children	30	Мелиоративная (семейные ценности)
asylum seekers	6	Нейтральная (правовой статус)
our neighbors, essential workers	7	Мелиоративная (инклюзия)

Таким образом, выбор между *illegal alien* (республиканцы) и *undocumented immigrant* (демократы) является надёжным маркером политической позиции.

Анализ метафорических моделей. Метафорические модели концептуализируют миграцию противоположно (табл. 7).

Таблица 7. Доминирующие метафорические модели

Модель	Республиканцы	Демократы
Миграция – война	invasion, repel, defend, deploy, fight back	–
Миграция – стихия	wave, flood	–
Мигранты – монстры	animals, monsters, bloodthirsty	–
Миграция – путь	–	pathway, path to citizenship
Система – механизм	–	broken system, fix the system
Иммиграция – ДНК Америки	–	in our DNA, who we are

Военная метафорика в республиканском дискурсе легитимизирует силовые меры и дегуманизирует мигрантов:

“Defend Texas Against Invasion” (Эбботт, заголовок письма);

“I order you to repel immigrants from attempting to cross illegally” (Эбботт).

Метафора пути в демократическом дискурсе концептуализирует легализацию как процесс, требующий усилий: “A pathway to citizenship for Dreamers” (Байден).

Метафора сломанной системы локализует проблему не в людях, а в институтах: “Our immigration system is broken. We need to fix the system” (Байден).

Риторические стратегии. Анализ позволил выявить системные различия в реализации стратегий, описанных Т.А. ван Дейком (табл. 8).

Таблица 8. Риторические стратегии

Стратегия	Республиканцы	Демократы
Репрезентация мигрантов	Негативная (дегуманизация)	Позитивная (гуманизация)
Апелляция к страху	Высокая (violence, terror)	Низкая
Виктимизация	Американцы как жертвы мигрантов	Мигранты как жертвы системы
Локализация проблемы	В людях (мигрантах)	В системе
Возложение вины	На мигрантов, на демократов	На систему, на политику Трампа
Апелляция к ценностям	Безопасность, суверенитет	Человечность, инклюзия

Стратегия персонализации жертвы особенно выражена у Трампа, усиливающего эмоциональное воздействие конкретизацией: “12-year-old Jocelyn Nungaray from Houston... They kidnapped, assaulted and murdered... and left her dead under the bridge”.

Выводы.

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Корпусный анализ выявил статистически значимые различия в тематических кластерах и ключевых словах. Дискурс представителей Республиканской партии характеризует-

ся доминированием военного (до 4,0 %) и криминального (до 3,3 %) кластеров с ключевыми словами *invasion* (LL = 48,2), *cartels* (LL = 74,8), *fentanyl* (LL = 86,2). Дискурс представителей Демократической партии демонстрирует преобладание гуманитарного кластера (2,18 %) с ключевыми словами *Dreamers* (LL = 124,6), *pathways* (LL = 48,7), *dignity* (LL = 44,2).

2. Анализ тональности фиксирует негативный агрегированный показатель (compound score) в республиканском дискурсе (−0,067 / −0,094) и позитивный — в демократическом (+0,142). Критически важным является различие в направленности оценки: у республиканцев негативная оценка направлена на мигрантов, у демократов — на систему и политику оппонентов.

3. Номинативное поле организовано по противоположным принципам: пейоративные номинации (*illegal aliens, invaders, animals*) в республиканском дискурсе и нейтральные и мелиоративные (*undocumented immigrants, Dreamers, families*) в демократическом.

4. Метафорические модели концептуализируют миграцию как войну/вторжение (республиканцы) или как путь/процесс (демократы), что детерминирует различие в предлагаемых решениях: силовое противодействие или же системная реформа.

5. Ключевое различие состоит в локализации проблемы: республиканцы локализируют проблему в людях (мигрантах), демократы — в системе. Это определяет стратегию дегуманизации (*monsters, animals*) или гуманизации (*families, neighbors, Dreamers*).

6. Результаты подтверждают «идеологический квадрат» Т.А. ван Дейка применительно к миграционному дискурсу и демонстрируют эффективность комплексного подхода, сочетающего качественные методы дискурс-анализа с количественными методами корпусной лингвистики и анализа тональности.

Перспективы исследования связаны с расширением материала за счёт включения медийного дискурса (СМИ), социальных сетей, а также с применением методов машинного обучения для автоматической классификации политических текстов по идеологической ориентации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 341 с.
2. Будаев Э.В. Сопоставительная политическая метафорология. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наукоемкие технологии, 2020. 464 с.
3. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985. 228 с.
4. Дейк Т.А. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 344 с.
5. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация = Познание: сборник работ. М.: Прогресс, 1989. 310 с.
6. Захаров В.П. Корпусная лингвистика. СПб.: СПбГУ, 2005. 48 с.
7. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: ЛКИ, 2008. 288 с.
8. Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5–20.
9. Киосе М.И. Политический дискурс в действии: политика без прикрас. 2016. №3. С. 260–275.
10. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 141 с.
11. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2001. 238 с.
12. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций. М.: Гнозис, 2008. 416 с.
13. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: Ин-т языкознания РАН; Волгогр. Гос. Пед. Ун-т. Волгоград: Перемена, 2000. 368 с. Библиогр.: с. 328–365 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6. Языкознание. 2001. № 2. С. 52–57.

14. Anthony L. AntConc (Version 4.2.0). Tokyo: Waseda University, 2023. URL: <https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/> (дата обращения: 01.02.2026).

15. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 2003. 193 p.

Поступила в редакцию: 13.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Муслухова А. Р., 2026.